

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Yaima Rosa Martínez Lambert

yaimarosamartinezlambert@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4379-909x>

Profesor Asistente. Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud,
Santiago de Cuba.

Dr. C. María Elena Álvarez López

mariaelenaalvarezlopez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6474-5111>

Profesor Titular. Facultad de Estomatología, Santiago de Cuba.

Cómo citar este texto:

Martínez Lambert, Y. R., Álvarez López, M. E. (2024) Estrategia educativa personalizada para el cuidador informal del adulto mayor. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 115-131. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555101>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

ESTRATEGIA EDUCATIVA PERSONALIZADA PARA EL CUIDADOR INFORMAL DEL ADULTO MAYOR

Yaima Rosa Martínez Lambert

Profesor Asistente. Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-4379-909x>

yaimarosamartinezlambert@gmail.com

María Elena Álvarez López

Profesor Titular. Facultad de Estomatología, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-6474-5111>

mariaealenaalvarezlopez@gmail.com

...

Correspondencia: yaimarosamartinezlambert@gmail.com

RESUMEN

Se realizó una investigación acción mediante el uso de estudio de caso único, con el objetivo de implementar una estrategia educativa personalizada para el cuidador informal en el consultorio # 16 del Policlínico Carlos Juan Finlay, de Santiago de Cuba, en el período de junio a diciembre del 2020, teniendo en cuenta las variables estrategia educativa y cuidados, así como sus dimensiones e indicadores. Se emplearon diferentes métodos de investigación, destacándose el histórico-lógico, análisis documental, el análisis y síntesis, el sistémico estructural funcional; y la observación, la cual resulta medular en todo el proceso. Entre las técnicas y procedimientos utilizados se encuentran, la revisión bibliográfica, la entrevista, encuesta, la guía de observación y la triangulación de resultados. Conclusiones: El diagnóstico del contexto reveló las características de la vivienda; las condiciones del adulto mayor, así como las carencias de conocimiento del cuidador informal para el cuidado en el hogar del adulto mayor totalmente dependiente. La estrategia educativa personalizada permitió el entrenamiento en el lugar de trabajo, favoreciéndose el conocimiento del cuidador informal y el desempeño de las labores que realiza, lo que garantizó mantener una buena calidad de vida para el adulto mayor y para su respectivo cuidador. Se recomienda valorar con la Dirección de la Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud la posibilidad de desarrollar proyectos de atención personalizada para el cuidador del adulto mayor en el que se incluyan estudiantes de las Carreras de Rehabilitación y Enfermería para la generalización de la implementación de la estrategia.

Palabras clave: Estrategia educativa personalizada, cuidador informal y adulto mayor.

PERSONALIZED EDUCATIONAL STRATEGY FOR THE INFORMAL CAREGIVER OF THE ELDERLY

Abstract

A single-case study was carried out to implement a personalized educational strategy for the informal caregiver in clinic #16 of the Carlos Juan Finlay Polyclinic, in Santiago de Cuba, from June to December 2020, taking into account the variables of educational strategy and care, as well as their

dimensions and indicators. Different research methods were used, highlighting the historical-logical, documentary analysis, analysis and synthesis, the structural-functional systemic; and observation, which is essential in the entire process. Among the techniques and procedures used are the bibliographic review, the interview, survey, the observation guide and the triangulation of results. Conclusions: The diagnosis of the context revealed the characteristics of the home; the conditions of the elderly, as well as the lack of knowledge of the informal caregiver for the care at home of the totally dependent elderly. The personalized educational strategy allowed for training in the workplace, favoring the informal caregiver's knowledge and the performance of the tasks they perform, which guaranteed maintaining a good quality of life for the elderly and for their respective caregiver. It is recommended to evaluate with the Directorate of the Nursing Technology School the possibility of developing personalized care projects for the elderly caregiver in which students from the Rehabilitation and Nursing Careers are included for the generalization of the implementation of the strategy.

Keywords: Personalized educational strategy, informal caregiver and elderly.

ESTRATÉGIA EDUCATIVA PERSONALIZADA PARA O CUIDADOR INFORMAL DO IDOSO

Resumo

Foi realizada uma pesquisa-ação por meio de um estudo de caso único, com o objetivo de implementar uma estratégia educativa personalizada para o cuidador informal no consultório nº 16 da Policlínica Carlos Juan Finlay, em Santiago de Cuba, no período de junho a Dezembro de 2020, tendo em conta a estratégia educativa e as variáveis assistenciais, bem como as suas dimensões e indicadores. Foram utilizados diferentes métodos de pesquisa, destacando-se o histórico-lógico, a análise, análise e síntese documental, e o sistêmico estrutural-funcional; e observação, que é central para todo o processo. Entre as técnicas e procedimentos utilizados estão revisão bibliográfica, entrevista, levantamento, guia de observação e triangulação de resultados. Conclusões: O diagnóstico do contexto revelou as características do domicílio; as condições do idoso, bem como o desconhecimento do cuidador informal para o cuidado do idoso totalmente dependente no domicílio. A estratégia educativa personalizada permitiu a formação em contexto de trabalho, favorecendo o conhecimento do cuidador informal e o desempenho das tarefas que desempenha, o que garantiu a manutenção de uma boa qualidade de vida ao idoso e ao seu respectivo cuidador. Recomenda-se avaliar junto à Direção da Faculdade de Tecnologia da Saúde em Enfermagem a possibilidade de desenvolvimento de projetos de cuidados personalizados ao cuidador de idosos, que incluam estudantes das Carreiras de Reabilitação e Enfermagem para a generalização da implementação da estratégia.

Palavras-chave: Estratégia educativa personalizada, cuidador informal e idoso.

STRATÉGIE ÉDUCATIVE PERSONNALISÉE POUR L' Aidant Informel de la Personne Aînée

Résumé

Une recherche-action a été réalisée à partir d'une seule étude de cas, dans le but de mettre en œuvre une stratégie éducative personnalisée pour l'aidant informel du bureau #16 de la Polyclinique Carlos Juan Finlay, à Santiago de Cuba, dans la période de juin à décembre 2020, en tenant compte de la stratégie éducative et des variables de soins, ainsi que de leurs dimensions et indicateurs. Différentes méthodes de recherche ont été utilisées, mettant en évidence l'analyse historique-logique, documentaire, l'analyse et la synthèse, et la systémique structurelle-fonctionnelle ; et l'observation, qui est au cœur de l'ensemble du processus. Parmi les techniques et procédures utilisées figurent la revue bibliographique, l'entretien, l'enquête, le guide d'observation et la triangulation des résultats. Conclusions : Le diagnostic du contexte a révélé les caractéristiques du logement ; les conditions de la personne âgée, ainsi que le manque de connaissances de l'aidant informel pour prendre soin de la personne âgée totalement dépendante à domicile. La stratégie éducative personnalisée a permis une formation en milieu de travail, favorisant la connaissance de l'aidant informel et l'exécution des tâches qu'il accomplit, ce qui garantissait le maintien d'une bonne qualité de vie pour la personne âgée et son aidant respectif. Il est recommandé d'évaluer avec la Direction de la Faculté de Technologie Infirmière de la Santé la possibilité de développer des projets de soins personnalisés pour les soignants de personnes âgées, qui incluent des étudiants des carrières de réadaptation et de soins infirmiers pour la généralisation de la mise en œuvre de la stratégie.

Mots-clés : Stratégie éducative personnalisée, aidant naturel et personne âgée.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento se define como la serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos (Álvarez Sintés, 2008), caracterizado por la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y de la capacidad de reserva del organismo ante los cambios, es un proceso involutivo irreversible.

El proceso de envejecimiento poblacional, aun cuando tiene sus bases desde el inicio mismo de la civilización, no ha mantenido a lo largo de la historia un ritmo constante, cobrando en la actualidad un mayor auge, siendo capaz de influir directamente en la dinámica de una sociedad, que hoy día muestra un incremento sostenido de los porcentajes de envejecimiento a nivel global. (Llanes Betancourt, 2015; Fajardo, et al., 2018)

Las estadísticas también reflejan que, en gran parte de Europa, Norteamérica y en algunos países de América Latina, hay un incremento considerable de las personas de la tercera edad, e incluso mayores de 85 años. A ella se suma el número de personas en situación de discapacidad, así como el aumento de la cronicidad de las enfermedades, en particular, las neurodegenerativas, factores que conducen al incremento de personas dependientes de cuidados.

Ante dicho incremento de adultos mayores, uno de los retos que trae consigo la extensión de la duración de la vida, es el incremento del número de personas que, por una u otra razón, requieren de cuidados y atención, ya sea por una condición de enfermedad o por el desgaste tanto físico como mental, propio de las edades avanzadas. Interviene entonces en esta actividad el cuidador, que generalmente asume un papel desconocido por él. (Bermúdez, et al., 2016; Fajardo, et al., 2018)

Esta investigación se sostiene en el proceso dinámico en el hogar con el cuidador informal para la atención al adulto mayor, que posibilite brindarle mejorar su calidad de vida según el cumplimiento de sus necesidades básicas que le ayuden a no empeorar su condición de salud.

El cuidador de anciano va a jugar entonces un papel primordial en la estructura y dinámica de la familia, brindando un mejor y mayor servicio dada la mayor pertinencia que va a adoptar esta persona para con la persona que está a su cuidado.

Vale destacar que existe un bajo nivel de adiestramiento de cuidadores el cual va a influir no solo en un mal cuidado de la persona que tiene asignada, sino en su propia calidad de vida, teniendo en cuenta que las vidas de los cuidadores giran en torno a la satisfacción de las necesidades del adulto mayor, y muchos suelen dejar sus propias necesidades a un segundo plano.

Ante esta situación los servicios de salud deben estar preparados para asumir este desafío, no solo en función de garantizar excelentes indicadores de mortalidad y morbilidad por parte del anciano, sino también con vistas a lograr un eficiente desenvolvimiento de los cuidadores, a partir del aprovechamiento y generación de capacidades para la promoción de salud y la prevención de enfermedades.

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo, a través de toda su vida, y por tanto se reconoce que esta instancia ejerce una función amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana.

En la investigación no se puede obviar que la familia es una categoría histórica, por lo cual se reconoce su dinámica y continuos cambios aparejados a su evolución, por lo que se asume como concepto de familia el planteado por el Grupo Asesor Metodológico de Estudio de Familia (GAMEF) en el que se considera "como grupo de personas que comparten vínculos de convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto".

Arés (2012, 15 de mayo) considera que el cumplimiento de las funciones de la familia, entre las que aparecen los aspectos educativos, es un indicador, que permiten evaluar el funcionamiento familiar.

Las lesiones severas, una enfermedad crónica o una discapacidad pueden significar un cambio en los roles de los miembros de la familia y sus cambios pueden causar estrés y conflictos en la familia como problemas económicos debido a las facturas por medicamentos o al desempleo, situación que añade más estrés a la familia.

Los cambios en los planes de vida, las cuestiones relativas al cuidado de los hijos y la reinserción en la sociedad pueden ocasionar nuevos problemas para los pacientes y sus familiares.

La aceptación y el apoyo de la familia pueden ayudar al paciente a recuperar la autoestima y a mejorar la imagen de sí mismo después de la discapacidad. Las actitudes positivas y la reafirmación de los seres queridos a menudo ayudan al paciente a cooperar con la terapia para restablecerse.

La participación, la flexibilidad y la comunicación abierta de los familiares pueden superar muchas barreras asociadas con la discapacidad. Los familiares que infunden esperanzas pueden ayudar al paciente a adaptarse y a confiar más en sus propias capacidades. Dentro de las respuestas a la enfermedad adaptativa que genera la familia, se pueden observar las de orden afectivo que incluyen aspectos como la negación, ira, tristeza o depresión; la negación de roles, la flexibilización de límites, etc.

También se observan los gastos de tipo económico, en los cuales resulta indispensable considerar la pérdida de capacidad económica de la familia por conceptos de consultas, medicamentos y hospitalización.

La misión de la familia como agentes activos del desarrollo de la sociedad y mediador en la relación médico – paciente, se sustenta en la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy (1991), y en la Pragmática de la Comunicación Humana de Paul Watzlawick (1974). El enfoque evolutivo de Haley (1975) (reconoce que la familia como sistema atraviesa fases propias del ciclo vital y enfrentamientos de crisis). La teoría estructural desarrollada por Minuchin (1975) aporta los conceptos de límite o fronteras familiares internas.

Se asumen como fundamento las leyes, principios y categorías didácticas y filosóficas de la teoría marxista-leninista, en lo que responde a la dialéctica materialista y el enfoque socio cultural de Vigotsky (1998).

Se toma además como referente el modelo cubano de salud que tiene entre sus principales características: a). Elevado humanismo de sus trabajadores, b). Accesibilidad de los servicios y programas de forma coordinada y en equipos multidisciplinarios y c). Sistema de salud equitativo y sostenible, que trabaja sobre su mejora continua para el aseguramiento de la calidad de vida de la población.

Todos estos referentes favorecen la estrategia educativa en el proceso de gestión del conocimiento para cuidadores informales en familias de adultos mayores que se realiza junto al equipo multidisciplinario de salud para la atención de la salud de los mismos.

La necesidad de una acción cohesionada del organismo de Salud Pública como parte del trabajo educativo hacia la comunidad es una necesidad de la realidad educacional familiar para la atención a los adultos mayores, que se evidencia a través del Programa Nacional para la atención al adulto mayor con la creación de las Escuelas para cuidadores con la capacidad de estimular la

movilización familiar alrededor de las necesidades educativas para el cuidador en función del enfermo.

Éstas se han visto afectadas en su funcionamiento a partir de la Pandemia de la Covid 19, desde el año pasado con el tiempo de confinamiento de estos cuidadores en la atención al adulto mayor por ser estos uno de los grupos más vulnerables de la población.

Su importancia se hace evidente en la medida en que se comprende que el mejoramiento de la disposición educativa del cuidador informal depende en una parte importante de la gestión educativa de la propia familia y el equipo de salud para la incorporación a actividades conjuntas, con la búsqueda de iniciativas y alternativas en correspondencia con las propias necesidades en el seno de su núcleo familiar para la atención al adulto mayor que garantice mejorar la atención del anciano en el hogar a pesar del confinamiento y las limitaciones económicas y sociales que trae consigo una Pandemia.

En este proceso de implicación social se debe conducir a la autogestión participativa de todos los miembros de la familia en función de que el cuidador informal pueda desempeñar su rol para la atención al adulto mayor, lo que deriva una toma de conciencia en la atención de estos pacientes.

Esta problemática requiere de sinergia y de una actualización de los programas de salud destinados al cuidador, lo que se han descuidado un poco por la propia situación epidemiológica existente que no ha permitido la realización de los encuentros planificados, pero quizás esto mismo ha servido para hacer que la familia se haya fortalecido ya que se ha tenido que mantener más tiempo unida y en el hogar, lo que permite mejorar el roce y la afectividad hacia el cuidado del adulto mayor.

Tanto para los propios ancianos como para su familia o cuidador, el diagnóstico clínico tradicional se complementa con la inclusión de parámetros que evalúen el nivel de impacto en la capacidad y funcionalidad para desempeñarse por sí mismos ante los problemas de salud que lo afectan para desarrollarse en su entorno.

El cuidador puede ser la fuerza principal para la adaptación y la rehabilitación de cualquier paciente y en especial del anciano. No obstante, este no recibe suficiente información sobre los efectos físicos, emocionales y sociales de las deficiencias funcionales del paciente y no comprenden las tareas a que se enfrenta o ignoran como brindarle un apoyo significativo. Es importante que se comprenda la dinámica de desarrollo, para de ese modo, brindar bienestar al paciente adulto mayor. (Cutson, 1994).

Estos tiempos han fomentado una mayor convivencia a lo interno de la familia por las condiciones de aislamiento, lo que trae consigo que se mantenga latente eminentemente la necesidad que tiene el cuidador sobre la orientación para la atención al adulto mayor.

A pesar de las voluntades que el Sistema de Salud ha puesto a disposición de la población

para garantizar con recursos educativos se manifiestan carencias cognoscitivas en el cuidador para la atención del adulto mayor en el hogar.

La necesidad de trabajar con el cuidador informal para la atención del adulto mayor en el hogar, debe centralizarse en que cada cuidador pueda tener un adecuado desempeño de su rol para el cuidado, en donde se cumpla con los suficientes conocimientos, valor y paciencia, para de esta forma generar en el adulto mayor las condiciones propicias que favorezcan el bienestar y una mejor calidad de vida, lo que conlleva a reconocer que cada día aumenta la responsabilidad del cuidador para la satisfacción de las necesidades básicas de este adulto mayor. (Cutson, 1994).

El aumento de la población de adulto mayor por los fenómenos demográficos de la sociedad, hace que demanden de cuidados y atención necesaria en los últimos años de su vida dado por su situación de dependencia, fragilidad, vulnerabilidad y estado de necesidad a través de un cuidado humanizado desde su propio entorno familiar en la comunidad, lo que elevaría su calidad de vida con un cuidador no formal capacitado en este cuidado (Pérez Contreras, 2017).

El entender que los ancianos son seres humanos con necesidades y posibilidades especiales, significa aceptar que, además de un buen estado general de salud físico, los ancianos necesitan reconocimiento social, respeto y seguridad, que precisan sentirse parte de la sociedad a la cual pueden aportar todavía sus experiencias e intereses.

En Cuba existe un incremento de la expectativa de vida, lo que hace que esta población se incremente significativamente en número, lo que conlleva a complejizar la atención a su estado de salud y produce en ocasiones congestión en los servicios del sistema salubrista.

En este sentido se hace necesario fortalecer acciones dirigidas a la promoción de estilos saludables, detección temprana y al control oportuno de las patologías más frecuentes, así como apoyar y promover alternativas de atención con énfasis en la comunidad.

La observación a todo este proceso de atención, la experiencia adquirida en el campo de la rehabilitación y de sociología, así como el estudio a la problemática en cuestión permite que se revelen las siguientes insuficiencias:

- Insuficiente conocimiento para el manejo, cuidado y tratamiento del adulto mayor en el hogar.
- Necesidad de sistematizar la atención persona a persona del cuidador informal.
- Necesidad de caracterizar el contexto del cuidado al adulto mayor, contexto que comprende el ambiente, el cuidador y el adulto mayor.

Todo lo abordado conlleva a declarar como **problema científico**: Insuficiente conocimiento del cuidador informal para la atención al adulto mayor en el Consultorio No 16. del Policlínico "Carlos

Juan Finlay “de Santiago de Cuba.

Lo que conduce a suponer como **Hipótesis**: si se aplica una estrategia educativa personalizada para el cuidador informal del adulto mayor que signifique la instrucción en la práctica se mejorará el cuidado de este adulto mayor.

Es evidente que se necesitan esfuerzos para minimizar este problema, por lo que se realizan estudios destinados a promover cambios voluntarios de conductas y estilos de vida saludables, por lo que se defiende la idea de que sí se educa al cuidador informal para la atención al adulto mayor en relación a temas sobre el cuidado del anciano, se facilitará su labor expresada en la toma de decisiones racionales que garanticen su calidad de vida. La investigación plantea como:

Objetivo General: Implementar una estrategia educativa personalizada para el cuidador informal que permita mejorar la atención del adulto mayor.

Objetivos Específicos:

- Identificar los conocimientos que posee el cuidador informal para la atención al adulto mayor.
- Diseñar la estrategia educativa personalizada para el cuidador informal del adulto mayor.
- Implementar la estrategia personalizada para el cuidador informal del adulto mayor.
- Valorar los resultados alcanzados en la investigación.

Breve Referente Teórico

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, y la ciudad de Santiago ha sido premiada con la gracia de la longevidad. El número de ancianos ha aumentado con el paso de los años, y la vida del trabajador de hoy es mucho más dinámica; por eso el territorio se ha visto obligado a crear espacios para la recreación, el cuidado, la alimentación, y en general la atención del adulto mayor. Es así que emerge como necesidad esmerar el cuidado a esas personas, y esto requiere no solo de la voluntad gubernamental sino también de la participación activa de todos los ciudadanos.

Precisamente es en la atención primaria de salud donde existen las condiciones propicias para el logro de estas acciones, pues se convive con los pacientes y es donde ocurre el primer contacto de los cuidadores informales con el Sistema Nacional de Salud, el médico y la enfermera de la familia, así como todos los factores de una comunidad que juegan un papel primordial al respecto.

En Cuba el tratamiento a las personas mayores ha estado caracterizado por la condición humana de los ciudadanos, los cuales consideran a los ancianos como personas que merecen respeto, cuidados y amor.

Antes de 1959 en el país existían personas adineradas y pobres y esta diferencia económica se expresaba también en la labor del cuidador, la cual era desarrollada por personas a las cuales se les pagaba un salario (si se trataba de la clase adinerada) o por un familiar o amigo (en el caso de los que carecían de recursos económicos).

Lo anterior también afectaba tanto las condiciones para esa labor, como la calidad de la misma.

La salud pública no era gratuita en ese entonces, por lo que las orientaciones para qué hacer para atender al adulto mayor cuando enfermaban era recibida por aquellos que trabajaban con la alta sociedad, mientras que para la mayoría de los casos la labor se realizaba de manera espontánea y carecía de conocimientos sobre este tipo de población.

A partir de 1959 con la desaparición de las clases sociales la labor del cuidador y las condiciones para su realización fueron asumidas por la familia en la mayoría de los casos, y en otros por amigos o conocidos del adulto mayor.

Con la aparición del médico y enfermera de familia el 4 de enero de 1984 se favorece esta labor en tanto se comienzan a brindar orientaciones para el cuidado del adulto mayor en el hogar, lo que facilitaba poder compensar las necesidades básicas del anciano, así como la realización de acciones que ayuden con la alimentación, el baño y los cambios de posiciones.

Se destaca que estas personas carecen de conocimiento para realizar acciones para la Rehabilitación según las patologías presentadas por el adulto mayor, a lo que se adiciona que poseen preparación para tener en cuenta factores de riesgo y/o modificaciones en los estilos de vidas saludables.

La creación del programa de atención al adulto mayor en el año 1996 garantiza la atención para los cuidados de los ancianos con el fin de reparar sus prioridades de salud dándole respuesta a sus dolencias y dificultades propias del envejecimiento Para esto se realizan consultas especializadas y se le da seguimiento y tratamiento a el adulto mayor y su familia, todo lo cual se revierte en la labor del cuidador a través del trabajo orientador del médico y enfermera de la familia durante las visitas al hogar.

Las escuelas de capacitación fundadas en el año 2017 en Santiago de Cuba, también benefician la adquisición de conocimientos de ese cuidador y por tanto se mejora la labor para la atención al adulto mayor

Es medular considerar la incorporación de la mujer al trabajo puesto que esto complejiza la atención del adulto mayor y en la actualidad algunas familias precisan de una persona que se ocupe de esta tarea en el hogar para poder garantizar la permanencia laboral de los familiares.

Sin embargo, estas personas en ocasiones no tienen todos los conocimientos, ni la disposición

para asistir a esas escuelas para recibir entrenamiento, así que reciben durante su servicio la visita en el hogar del médico y la enfermera de la familia quienes le orientan de alguna manera sobre los cuidados básicos de ese adulto mayor.

Se evidencia así una necesidad de capacitación para los cuidadores y un redimensionamiento de esta que le permita adquirir los conocimientos necesarios y las herramientas suficientes para el cuidado del adulto mayor en el hogar, lo que en estos tiempos de pandemia se han visto limitadas por la falta de accesibilidad del cuidador para recibir orientación que favorezca la realización de su labor con conocimiento y habilidades para el cuidado según las necesidades básicas que tenga ese adulto mayor.

La situación epidemiológica actual provocada por la pandemia de la Covid 19, ha requerido del confinamiento de las familias afectando considerablemente el tratamiento al cuidador informal para la atención al adulto mayor.

Este cuidador es el único que se encarga de la atención al adulto mayor, por tanto no cuenta con la posibilidad delegar sus funciones para recibir capacitación especializada en una institución de salud de las que están destinadas para ello.

Todo lo anterior permite reconocer que históricamente la labor del cuidador ha transitado desde la práctica empírica transitando por un periodo de atención por el sistema de salud con amparo legal hasta la actualidad en que la situación epidemiológica limita la funcionabilidad de las escuelas para cuidadores precisándose de una dinámica personalizada para atender tal problemática.

Metodología

Se realizó una investigación acción mediante el uso de estudio de caso único, con el objetivo de Implementar una estrategia educativa personalizada para el cuidador informal que permita mejorar la atención del adulto mayor, en el Consultorio No 16 del Policlínico Docente “Carlos Juan Finlay” del municipio Santiago de Cuba, en el período comprendido de junio a diciembre del 2020.

De un total de 30 cuidadores se seleccionó un cuidador por ser el único que estaba a cargo del adulto mayor totalmente dependiente de cuidados. Con respecto al cuidador informal se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de inclusión

- No tener educación en cuidado del adulto mayor.
- Consentir participar en la investigación.
- Tener edades comprendidas entre 20 y 59 años.

- Ser una persona con obligación para la atención al adulto mayor totalmente dependiente y/o encargado permanente del cuidado del mismo.
- Tener incluido cuidados con un nivel alto de complejidad para la atención al adulto mayor.

Criterios de exclusión

- Tener alteraciones mentales.
- Tener dificultad de comunicación.
- Poseer dificultad de comprensión.
- Estar capacitado en salud, ser auxiliar en enfermería etc.

Una vez seleccionado el cuidador informal para el estudio de intervención y en una primera visita al hogar donde presta los cuidados se solicita su consentimiento para su participación en la intervención.

Se le explica cuidador informal el propósito del estudio, y se garantiza la enseñanza, sistematización y evaluación de los procedimientos que se realizarán con sus particularidades, los cuales son vitales para la recuperación del adulto mayor totalmente dependiente de cuidados, el derecho del adulto mayor y su cuidador a la confidencialidad, el respeto al pudor del adulto mayor y la seguridad de que no estarán expuestos a riesgos adicionales.

Resultados y Discusión

En correspondencia con el objetivo general de la investigación, se diseña una estrategia educativa personalizada con el método estudio de caso único, en el Consultorio No 16 del Policlínico Docente “Carlos Juan Finlay” del municipio Santiago de Cuba, en el período comprendido de junio a diciembre del 2020.

La estrategia educativa personalizada para el cuidador informal del adulto mayor totalmente dependiente tiene carácter flexible (depende de los resultados del diagnóstico y de cómo el cuidador se apropia o no de los conocimientos necesarios para la atención al adulto mayor totalmente dependiente) instructivo, ético, particularista, descriptivo e inductivo.

La estrategia se singulariza con el uso del procedimiento de caso único con lo que se favorece la investigación que se desarrolla en medio de medidas restrictivas tomadas por la situación epidemiológica de la COVID 19.

El estudio de caso único se utiliza mucho en el ámbito clínico y educativo como el de la investigación en cuestión.

El contexto en el que se desarrolla la intervención lo integran el ambiente, el cuidador y el adulto mayor totalmente dependiente.

El resultado de la guía de observación al ambiente permitió la caracterización del mismo, como se describe a continuación

El espacio habitacional consiste en un cuarto interior en un lugar donde existen además otras diez habitaciones habitadas por familias diferentes.

En términos constructivos el entorno es poco favorable porque no posee con todas las condiciones creadas para ello como son, hacinamiento del espacio donde convive, pobre iluminación ventilación, así como desabastecimiento de agua potable, tan importante para la higienización de los convivientes de esa vivienda.

Este cuidador informal es un familiar con obligación para el cuidado de ese adulto mayor por los lazos de consanguinidad que tiene con el mismo (hermana). Convive con la madre anciana de ambos que, no se encuentra con capacidad de realizar estas funciones. Está encargada de realizar las labores del hogar y tuvo que abandonar su trabajo como recepcionista para dedicarse al cuidado de su hermano. Es contentiva de tres fases: Preparación, intervención y evaluación.

En la dinámica del proceso para la atención al adulto mayor a través de un plan terapéutico en el hogar se establece una comprensión consciente por parte de del cuidador de la importancia de su labor sobre la base de atención de ese adulto mayor en el hogar, según las habilidades del cuidado como componente clave para la Rehabilitación, los enfoques de recuperación, compensación y prevención que implican el aprendizaje de nuevas estrategias para incorporar hábitos y estilos de vida saludables para la atención al adulto mayor totalmente dependiente.

La aplicación de la guía de observación al cuidador permite reconocer en el saber hacer algunos logros que se describen a partir de reconocer como positivo las características personalógicas del cuidador expresadas en una persona compasiva y deseosa de aprender a atender al adulto mayor, lo cual evidencia su motivación para brindar lo mejor de sí.

El tendido de la cama refleja una mayor limitación en su ejecución, lo cual demuestra falta de independencia; pues se siente observado y evaluado lo que limita su confianza y no logra desempeñarse con soltura, sin embargo, su trato afable favorece la comunicación aun cuando el anciano no se muestra cooperativo para el cuidado.

Se inició la atención al resto de los indicadores emergiendo así un **primer patrón de logro** constituido por el establecimiento de un clima afectivo comunicativo que favoreció la alimentación y la medicación del día.

Este constituyó un buen inicio para la evaluación de la intervención y fue propiciando un ambiente de seguridad que favoreció el traslado de la cama a la silla sin dificultad, sin embargo, el

cuidador no pudo impregnarle confianza al anciano, lo cual dificultó el traslado de la silla a la cama.

Todo lo anterior contribuye a flexibilizar los criterios de interpretación de los indicadores resultantes de la observación, lo cual a su vez permite valorar la intencionalidad del cuidador y desarrollar un proceso de autoevaluación de sus condiciones afectivas y cognitivas para enfrentar la ejecución del cuidado del adulto mayor. Lo anterior facilitó transitar hacia un **segundo patrón de logro** constituido por la flexibilidad de la toma de decisiones, lo cual le brinda la posibilidad al cuidador de asumir con seguridad la atención al adulto mayor evidenciado en un traslado seguro y una sistematicidad en los cambios posturales. La espontaneidad del adulto mayor al expresarse con respecto a los cuidados que recibe de este cuidador permite reconocer una buena relación cuidador adulto mayor lo que se significa en la cordialidad del trato entre ambos.

Desde este ambiente afectivo alcanzado se observó una higiene adecuada en el cuarto y en el adulto mayor expresión de que advierte la necesidad de mantener limpio y ordenado el contexto del cuidado de igual manera realiza correctamente los ejercicios respiratorios y moviliza las articulaciones del adulto mayor, lo que generó un **tercer patrón de logro** que implicó una visión adecuada del cuidado en relación con las necesidades del adulto mayor. Esto es expresión de que el cuidador es portador de conocimientos básicos sobre su labor como cuidador, como expresión del entrenamiento en el puesto de trabajo recibido.

Durante todo el proceso de intervención se fueron generando aproximaciones continuas de las acciones que conllevan a describir como principales resultados:

- El reconocimiento a la necesidad de conocer el manejo del adulto mayor con dependencia total.
- Se evidenció el aprendizaje del cuidador como resultado de la sistematización de las acciones para el cuidado al adulto mayor.
- Se puso de manifiesto el desarrollo de comunicación afectiva lo que favorece la realización de la función del cuidador en el hogar.

Al aplicar la encuesta para conocer los resultados de la implementación de la estrategia se comprobó que de los seis (6) aspectos de conocimientos generales evaluados el cuidador manifestó conocer cinco (5) que representan el 83.3% siendo estos el conocimiento sobre el envejecimiento y sus limitaciones funcionales, factores de riesgo pueden influir en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidades en los adultos mayores, conocimientos sobre la existencia de escuelas para adultos mayores, si ha recibido capacitación sobre el cuidado del adulto mayor y si como cuidador de un adulto mayor cuenta con el dominio necesario para el desarrollo de su labor; respondiendo que no a un (1) aspecto para el 16,7%, referido a haber sentido el apoyo necesario sobre la atención a su familiar por parte del equipo médico.

Es significativo reconocer que el cuidado de este adulto mayor totalmente dependiente produce

cambios importantes en el entorno familiar.

- Las relaciones familiares e interpersonales de ese cuidador informal se ven limitadas porque ya no cuenta con el tiempo suficiente para realizar visitas y socializarse.
- El trabajo y la economía se torna complicado pues ha tenido que dejar el trabajo fuera de la casa para dedicarse por completo a su familiar totalmente dependiente de cuidados, por lo que sus ingresos han disminuido y los gastos para el cuidado han aumentado.

Los estados de ánimo también se ven afectados en todo el proceso de la dinámica del cuidado de un adulto mayor totalmente dependiente, donde aparecen sentimientos de tristeza, desesperación, impotencia, preocupación y ansiedad como efectos negativos. Aunque como positivo tenemos en el cuidador informal la satisfacción de poder contribuir al bienestar de su ser querido.

Con la presente estrategia educativa se logró satisfacer las necesidades del cuidador informal, dadas en el bajo nivel de conocimientos que poseía, este hecho demuestra que se cumplieron sus expectativas, quizás incluso por encima de lo esperado, lo que es explicable, pues los parámetros evaluados mejoraron después de la implementación de la estrategia educativa personalizada para ese cuidador informal para la atención al adulto mayor, el cual está totalmente dependiente de cuidados.

En términos generales se evidenció:

- El establecimiento de un clima afectivo comunicativo que favoreció la alimentación y la medicación del día.
- La flexibilidad de la toma de decisiones lo cual le brinda la posibilidad al cuidador de asumir con seguridad y una sistematicidad en los cambios posturales.
- La visión adecuada del cuidado en relación con las necesidades del adulto mayor.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del contexto reveló las características de la vivienda; las condiciones del adulto mayor, así como las carencias de conocimiento del cuidador informal para el cuidado en el hogar del adulto mayor totalmente dependiente.

La estrategia educativa personalizada permitió el entrenamiento en el lugar de trabajo, lo cual favoreció el conocimiento del cuidador informal y el desempeño de las labores que realiza, lo que garantizó además mantener una buena calidad de vida para el adulto mayor y para su respectivo cuidador.

REFERENCIAS

- Álvarez Sintés, R. (2008) *Medicina general integral, 2.ª ed. Vol. II*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 131
- Arés, P. (2012, 15 de mayo). *¿Familia Cubana en trance?* Entrevista realizada por Idania Trujillo de la Paz. Día Internacional de las familias. *CUBAHORA*.
<https://www.cubahora.cu/sociedad/familia-cuba-en-trance>
- Bermúdez, R. E. M., Debrok, L. B., Carballo, H. H., Paz, D. S., Brooks, G. M. (2016). Capacitación para cuidadores primarios de personas adultas mayores dependientes desde la educación popular. *Revista información científica*, 95(2), 213-223.
<https://www.redalyc.org/journal/5517/551762889001/551762889001.pdf>
- Bertalanffy, L. V. (1991). *Teoría general de sistemas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Cutson, T. M. (1994). Falls in the elderly. *American Family Physician*, 49(1), 149-156.
<https://europepmc.org/article/med/8273713>
- Díaz Novás, J., Gallego Machado, B. (2004). Diez mandamientos para mantener la salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 20(5-6).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252004000500023&script=sci_arttext&tlng=pt
- Estévez Touzard, M., Zacca Peña, E., Mc Cook Martínez, J. (1995). Angiopatías periféricas en la población senil. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 33(1), 9-10.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30031995000100005&script=sci_arttext&tlng=en
- Fajardo, N. M. L., Cánovas, L. B. L., Cánovas, L. P. L. (2018). Nivel de sobrecarga de cuidadores de adultos mayores frágiles. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 22(5), 894-905.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=83923>
- GAMEF (2020). *Manual para la intervención en la salud familiar*. MINSAP.
- Haley, J. (1975) Family therapy. In *Comprehensive Textbook of Psychiatry* (eds Freedman, Alfred M., Kaplan, Harold I. and Sadock, Benjamin J.), 2nd edition, Vol II, p 1881. Baltimore: Williams and Wilkins.
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Comprehensive+Textbook+of+Psychiatry&author=Haley+J.&author=Freedman+Alfred+M.&author=Kaplan+Harold+I.&author=Sadock+Benjamin+J.&publication+year=1975
- Llanes Betancourt, C. (2015). Envejecimiento demográfico y necesidad de desarrollar las competencias profesionales en enfermería geriátrica. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 14(1), 89-96.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2015000100013&script=sci_arttext&tlng=pt

- Martínez Gómez, C. (2001). Salud familiar. *La Habana: Editorial Científico Técnica*, 13-20.
- Minuchin, S. (1975). *Families and family Therapy*. Cambridge Harvard University, Press.
- Paul Watzlawick, J. B. (1974). *Teoría de la comunicación humana*. Barcelona: Heder.
<https://biblioteca.inci.gov.co/handle/inci/2116>
- Pérez Contreras, H. (2017). *Rehabilitación en salud en geriatría*. La Habana: Ciencias Médicas.
<http://www.bvscuba.sld.cu/libro/rehabilitacion-en-salud-en-geriatria/>
- Pérez, M. E. E., Hechavarría, F. B. (1992). *Objetivos, propósitos y directrices para incrementar la salud de la población Cubana: 1992-2000*. (pp. 19-19).
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mis-6544>
- Romero Valdés, A., Cardona Alvarez, M., García Viniegras, C. V., Zacca Peña, E., Rodríguez Pérez, I. (1994). Aterosclerosis periférica y factores de riesgo en población geriatrica. *Rev. cuba. med*, 14-21.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-149969>
- Rose, D. J. (2002). Promoting functional independence among “at risk” and physically frail older adults through community-based fall-risk-reduction programs. *Journal of aging and physical activity*, 10(2), 207-225.
<https://journals.humankinetics.com/view/journals/japa/10/2/article-p207.xml>
- Tejeda Dilou, Y. (2020). Efectividad de una intervención educativa en nivel de conocimientos de cuidadores no formales de adultos mayores. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(1), 1–15.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=97034>
- Vigotsky, L. S. (1998). Las perspectivas socio-históricas. *Cuadernos de Pedagogía*. España.
- World. (2023, October 20). *Salud mental de los adultos mayores*. Who.int; World Health Organization: WHO.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.